

ОБРАЗОВАНИЕ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ И СИМПТОМЫ

Туйчиев Рамзиддин¹

Лечебный факультет, 203 группа

Дилфуза Киямова²

научный руководитель, ассистент
кафедры «Медицинская химия».

¹⁻²Самаркандский медицинский институт медицинской
химии, Самарканд ш. Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7045381>

ARTICLE INFO

Received: 28th August 2022

Accepted: 31st August 2022

Online: 03rd September 2022

KEY WORDS

ABSTRACT

Желчный камень

Желчные камни представляют собой тип кристаллов, которые образуются в желчном пузыре. Они могут быть очень болезненными, но обычно не вызывают серьезных заболеваний. Боль локализуется под ребрами с правой стороны и обычно носит приступообразный характер. У многих людей с камнями в желчном пузыре вообще нет никаких проблем.

Симптомы камней в желчном пузыре

Вам не нужно замечать, что у вас есть камни в желчном пузыре, потому что они редко вызывают симптомы.

Если у вас проблемы с желчным пузырем, они часто возникают после еды, особенно если вы ели жирную пищу. Затем вы можете испытывать боль от нескольких минут до нескольких часов.

Желчнокаменная болезнь может состоять из нескольких симптомов:

Вы испытываете режущую или схваткообразную боль под ребрами с правой стороны. Боль также может быть более тупой и постоянной.

Может болеть высоко в желудке у диафрагмы.

Боль иррадирует в спину и правую лопатку.

Боль приходит приступами с промежутками между ними, когда она менее болезненна.

Может быть больно, когда вы надавливаете под правую грудную клетку.

Вы чувствуете вздутие и пузыри в животе.

Вы чувствуете тошноту и холодный пот. Вы также можете рвать.

Боль уменьшается при движении. Поэтому вам трудно оставаться на месте.

Камни в желчном пузыре могут вызвать воспаление

Камни в желчном пузыре могут воспалить желчный пузырь, желчные протоки или поджелудочную железу. Затем вы получаете лихорадку и внезапную боль под правым ребром, и боль становится более постоянной.

Воспаление поджелудочной железы может стать опасным для жизни состоянием. Тогда вам может понадобиться интенсивная терапия. Подробнее об остром воспалении поджелудочной железы читайте здесь .

Желчный камень также может застрять в желчном протоке и препятствовать попаданию желчи в кишечник. Это может вызвать у вас своего рода желтуху. В случае желтухи вы получаете один или несколько из следующих симптомов:

Кожа и белки глаз становятся желтоватыми.

Ваша моча будет темного цвета.

Кал становится серо-белого цвета.

Вы чувствуете боль в животе, под правой грудной клеткой.

Он чешется по всему телу.

Заблокированный желчный проток также может инфицироваться. Тогда у вас также будет высокая температура.

Когда и куда мне обращаться за помощью?

Если вы считаете, что у вас камни в желчном пузыре, обратитесь в медицинский центр . Вы можете связаться со многими приемными, войдя в систему .

Немедленно обратитесь в медицинский центр или в дежурную службу , если что -либо из следующего относится к вам:

Вы подозреваете, что у вас желтуха из-за камней в желчном пузыре.

У вас внезапно появляется сильная боль под правой грудной клеткой.

Вы получаете сильную боль в желудке и лихорадку.

Если он закрыт, обратитесь за помощью в отделение неотложной помощи.

Позвоните по номеру 1177, если вам нужна медицинская консультация . Затем вы можете получить помощь в оценке симптомов или о том, куда обратиться за медицинской помощью.

Что я могу сделать сам?

Вы часто можете облегчить симптомы самостоятельно, если в прошлом у вас были камни в желчном пузыре, и распознали симптомы.

Используйте обезболивающие и противосудорожные препараты, которые вам прописали, или безрецептурные лекарства, которые ваш врач порекомендовал купить в аптеке.

Как я могу предотвратить?

Проблемы с желчными камнями обычно возвращаются снова и снова.

Вы можете снизить риск возвращения симптомов, отказавшись от продуктов, которые, как вы подозреваете, могут вызвать у вас боль. Чего следует избегать от человека к человеку, но общий совет заключается в том, чтобы есть немного или не есть ничего из следующего:

Жирные, копченые, жареные или богатые холестерином продукты, такие как яйца.

Яблоки и огурец.

Некоторые лекарства, в том числе обезболивающие, содержащие кодеин.

Расследования и расследования

Боль в животе может быть вызвана и другими причинами, кроме камней в

желчном пузыре. Поэтому важно правильно обследоваться, особенно если симптомы не типичны для камней в желчном пузыре.

Когда вы обратитесь к врачу, вам расскажут о ваших проблемах, о том, как долго они у вас есть и как вы себя чувствуете. Во многих случаях врач может догадаться, что не так, основываясь на вашем описании, поскольку приступы желчнокаменной болезни часто легко распознать.

Затем врач осматривает желудок, ощупывая и слушая его. Врач может захотеть осмотреть вас еще раз, после чего он вышлет направление на необходимые обследования.

Образец крови

Вам могут дать образец крови, который будет отправлен на анализ. Это чтобы увидеть, как работает печень.

Ультразвуковое исследование

Вас могут обследовать с помощью ультразвука, чтобы увидеть, есть ли у вас желчные камни в желчном пузыре. С помощью УЗИ врач также может увидеть, как выглядят печень и желчный пузырь.

ЭРХПГ

Вас могут обследовать методом ЭРХПГ, если врач подозревает, что у вас есть камни в желчных протоках. ЭРХПГ — это рентгенологическое исследование, при котором врач осматривает вас с помощью эндоскопа. Это гибкий инструмент в форме трубки с объективом камеры спереди.

Гастроскопия и колоноскопия

Во время гастроскопии врач осматривает пищевод, желудок и начало двенадцатиперстной

кишки. Во время колоноскопии врач осматривает толстую кишку.

Вы можете пройти обследование с помощью гастроскопии или колоноскопии, если врач не уверен в причине ваших проблем.

Компьютерная томография и обследование магнитной камерой

Иногда может потребоваться обследование с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.

Магнитная камера может показать, есть ли у вас стриктуры или камни в желчных протоках. Тогда исследование называется MRCP, что является аббревиатурой английского названия магнитно-резонансная холангио-панкреатография.

ПТК

РТС — это форма рентгена, при которой врач делает рентген только желчного протока.

Врач вводит иглу в печень и в желчный проток. Игла позволяет врачу поместить в желчный проток тонкую пластиковую трубку, через которую можно ввести контрастную жидкость. Контрастная жидкость необходима для рентгенологического исследования. Через пластиковую трубку врач также может удалить камни в желчном протоке.

Во время осмотра вы будете находиться под действием седативных средств. Поскольку это серьезная процедура, вы останетесь в больнице на ночь, а иногда и дольше.

ЧТХ является аббревиатурой английского названия перкутанной чреспеченочной холангиографии.

Рентген желчного пузыря

Рентген желчного пузыря в настоящее время используется очень редко. Обследование занимает больше времени, чем ультразвуковое исследование, но одним из его преимуществ является то, что оно показывает, как работает желчный пузырь.

Перед исследованием можно принять таблетки с контрастным веществом. Контрастное вещество заполняет желчный пузырь, если он работает правильно и врач может видеть его на мониторе.

Лечение камней в желчном пузыре

Камни в желчном пузыре не нужно лечить, если они не являются проблемой и обнаруживаются случайно, когда вас обследуют по поводу чего-то другого.

Лекарства от боли

Вы получаете обезболивающие противовоспалительные препараты, которые уменьшают или устраняют боль, так называемые НПВП или ингибиторы ЦОГ. Примерами таких являются лекарства, содержащие ибупрофен, диклофенак или напроксен. Вы можете получить более сильные лекарства от боли, если они не помогают.

Вы можете принимать лекарства в виде суппозиторий или с помощью шприцев, если вы плохо себя чувствуете и не можете проглотить таблетки.

Вы также получите совет о том, как есть и пить, чтобы предотвратить возвращение проблем. Вас вызовут на дополнительное обследование, если врач захочет провести дополнительное обследование.

Операция

Иногда может потребоваться хирургическое вмешательство:

Если у вас часто возникают проблемы, особенно приступы желчнокаменной болезни.

Если стенка желчного пузыря обызвествилась.

Если у вас была желтуха из-за проблем с желчным пузырем.

Если желчный пузырь, желчные протоки или поджелудочная железа воспаляются из-за камней в желчном пузыре.

Во время операции на желчном пузыре врач удаляет весь желчный пузырь вместе с желчными камнями. Чаще всего вас оперируют, используя так называемую глазковую методику.

Лечение ЭРХПГ

Если у вас есть камни в желчном протоке, врач может удалить их с помощью метода ЭРХПГ. Это может быть сделано как отдельная процедура перед операцией на желчевыводящих путях, а также в связи с операцией на желчевыводящих путях.

Другие методы лечения

Существуют и другие методы лечения, но они применяются очень редко, поскольку малоэффективны:

Лекарства, способные растворять камни.

Ударные волны от специального ультразвукового устройства, способные разбивать камни.

Вам может понадобиться стационарное лечение

Вам нужно будет лечиться в больнице и принимать антибиотики, если у вас инфекция желчных протоков из-за камней в желчном пузыре.

Проблемы с желчным пузырем могут вернуться

Существует определенный риск того, что симптомы сохранятся, даже если вы лечились лекарствами или перенесли операцию. Это потому, что желчные протоки все еще там. У вас могут быть судороги в них, которые болят, даже если вы перенесли операцию.

Что такое желчные камни?

Желчный пузырь выглядит как небольшая груша, расположенная на задней части печени. Пузырный проток из желчного пузыря открывается через общий желчный проток в двенадцатиперстную кишку, и здесь происходит опорожнение желчи.

Желчь необходима во время пищеварения, чтобы расщеплять жир, который вы поглощаете с пищей. Затем жир расщепляется и может всасываться из кишечника.

Желчь образуется в печени. Ежедневно образуется от полулитра до литра желчи. Новообразованная желчь покидает печень и сохраняется в желчном пузыре, если он функционирует нормально.

От желчного пузыря пузырный проток соединяется с печеночным протоком от печени, образуя общий желчный проток. Он открывается в часть тонкой кишки, называемую двенадцатиперстной кишкой, и здесь опорожняется желчь.

Желчь выходит в двенадцатиперстную кишку только при расщеплении жирной пищи. Сфинктер на входе в тонкую кишку предотвращает выход желчи в другое время. Сфинктер также называют сфинктером.

Больной или удаленный хирургическим путем желчный пузырь вызывает постоянное попадание желчи в кишечник.

Подробнее об органах пищеварения читайте в тексте Как работают органы пищеварения.

В этом случае вы можете принимать те же обезболивающие и спазмолитики, которые принимали до операции. Вы также должны думать о том, что вы едите, и стараться избегать того, что доставляло вам проблемы в прошлом. Обратитесь к врачу, если вы все еще не избавились от проблем. Это выяснить, могут ли быть другие причины, по которым вы испытываете боль.

Камни образуются в желчном пузыре

Желчь концентрируется, когда она хранится в желчном пузыре. Поэтому содержание желчных солей и других веществ может стать настолько высоким, что они образуют кристаллы. Кристаллы накапливаются, становясь все больше и больше, и таким образом образуются камни в желчном пузыре.

Размер камней в желчном пузыре может быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Цвет может быть желто-белым или коричнево-черным, в зависимости от того, что содержат камни. Вы можете иметь сразу несколько камней или один большой камень.

Маленькие камни не должны вызывать проблем

У вас могут быть небольшие камни в желчном пузыре, но вы ничего не чувствуете. Они могут сопровождать желчь в кишечнике и покидать организм при дефекации.

Камни большего размера могут вызывать различные проблемы, наиболее распространенной из которых является боль. После употребления жирной пищи желчный пузырь и желчные протоки сокращаются, чтобы вытолкнуть желчь. Давление в желчном пузыре и в желчных протоках повышается, если камень мешает выходу желчи. Повышенное давление вызывает болезненные ощущения, так называемый желчнокаменный приступ. Камни и повышенное давление также могут раздражать стенки желчного пузыря, вызывая воспаление желчного пузыря.

Может привести к желтухе

Камни также могут застревать в желчных протоках и препятствовать прохождению желчи по желчным протокам. Обычно это происходит в устье кишечника, где оно самое узкое.

Камень, блокирующий печеночный проток или общий желчный проток, может вызвать желтуху. Желтуха проходит по мере исчезновения обструкции, часто после удаления желчного камня.

Заблокированный желчный проток может инфицироваться, и тогда у вас может возникнуть высокая температура. Затем требуется стационарное лечение и антибиотики. Часто требуется хирургическое вмешательство или

ЭРХПГ для удаления желчного камня из желчного протока.

Что вызывает камни в желчном пузыре?

Причина, по которой камни в желчном пузыре образуются у одних людей, но не образуются у других, до сих пор не ясна. Следующие факторы увеличивают риск образования камней в желчном пузыре: Избыточный вес.

Повышение уровня жиров в крови .

Чтобы быстро похудеть.

Определенные заболевания, такие как заболевания печени или воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона .

Предрасположенность к заболеванию.

Употребление очень жирной пищи.

Очень часто во время беременности

У беременных чаще образуются камни в желчном пузыре. Это связано, в том числе, и с тем, что во время беременности повышается содержание холестерина в желчи, и, таким образом, легче образуются камни.

Спросите своего врача, какие лекарства вы можете использовать, если вы беременны и обычно имеете проблемы с желчным пузырем. Возможно, вы не сможете принимать лекарства, которые обычно принимаете.

Важно понять

Чтобы вы могли принимать активное участие в уходе и принятии решений, важно, чтобы вы понимали информацию, которую получаете от обслуживающего персонала. Задавайте вопросы, если вы не понимаете. Вы также можете попросить распечатать информацию, чтобы прочитать ее на досуге.

У вас есть возможность воспользоваться помощью переводчика, если вы не говорите по-

шведски . У вас также есть возможность
получить помощь_переводчика, если у

вас есть потеря слуха

References:

1. Гастроэнтерология: клинические рекомендации. / Под ред. В.Т. Ивашкина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009
2. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения. / А.С. Белоусов, В.Д. Водолагин, В.П. Жаков. - М.: Медицина, 2002.
3. www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435090.html
4. www.medsir.ru/
5. www.rosmedlib.ru
6. www.dissercat.com ›